

**BANKLARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING AHAMIYATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI**

G'oyibov Jahongir Jumaboyevich

Bank-moliya akademiyasi

Fakultet: 704102205 - BANK HISOBI, AUDITI va NAZORATI (magistr)

goyibovjahongir@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171268>

Annotatsiya: Ushbu maqola banklarda ichki audit tizimining ahamiyati va samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganadi. Maqolada ichki audit tizimining bank faoliyatidagi o'rni, uning samaradorligini oshirishda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari atroflicha yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ichki audit samaradorligini oshirishda auditorlarning malakasi, mustaqilligi, resurslar bilan ta'minlanishi va texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bank rahbariyati tomonidan ichki auditni qo'llab-quvvatlash va uning natijalariga asoslanib qaror qabul qilish tizim samaradorligini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: ichki audit, bank, samaradorlik, xavf-xatarlar, nazorat

Аннотация: В этой статье рассматривается важность и способы повышения эффективности системы внутреннего аудита в банках. В статье подробно освещается роль системы внутреннего аудита в банковской деятельности, существующие проблемы повышения ее эффективности и пути их преодоления. Согласно исследованию, компетентность аудиторов, их независимость, ресурсное обеспечение и использование технологий приобретают все большее значение для повышения эффективности внутреннего аудита. Кроме того, поддержка внутреннего аудита руководством банка и принятие решений на основе его результатов еще больше повышают эффективность системы.

Ключевые слова: внутренний аудит, банковское дело, эффективность, риски, контроль

Abstract: this article explores ways to improve the importance and effectiveness of the internal audit system in banks. The article covers the role of the internal audit system in banking activities, the existing problems in improving its effectiveness and ways to eliminate them in detail. According to the results of the study, in improving the effectiveness of internal audit, the qualifications, independence of auditors, the provision of resources and the use of technologies are important. Also, the support of internal audit by the

management of the bank and decision-making based on its results will further increase the effectiveness of the system.

Keywords: Internal audit, Banking, efficiency, risks, control

Banklar moliyaviy tizimning asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanadi va ularning barqaror faoliyati iqtisodiyotning samarali ishlashida muhim rol o'ynaydi. Bank faoliyatining barqarorligi va samaradorligini ta'minlashda ichki audit tizimi alohida ahamiyatga ega. Ichki audit bankning moliyaviy hisobotlari ishonchliligini tekshirish, xavf-xatarlarni boshqarish va nazorat tizimlarining samaradorligini baholash orqali bank faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi [1].

Banklarda ichki audit tizimini joriy etish va uning samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Buning asosiy sabablari quyidagilardir:

- ✓ Banklar faoliyatining murakkabligi va xavf-xatarlari yuqoriligi tufayli samarali ichki nazorat tizimini yo'lga qo'yish zarurati mavjud [2];
- ✓ Moliyaviy firibgarliklar va suiiste'molliklar xavfining ortishi ichki auditning rolini kuchaytiradi [3];
- ✓ Lokal va xalqaro miqyosda moliyaviy hisobotlar va ichki nazoratga qo'yilgan talablar tobora oshib bormoqda [4].

Shu bois, ushbu tadqiqotning maqsadi banklarda ichki audit tizimining ahamiyatini ochib berish va uning samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda ichki audit tizimining nazariy asoslari va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Tadqiqot usullari sifatida ilmiy adabiyotlar tahlili, bank mutaxassislari bilan intervyular va ichki audit hisobotlari natijalari statistik tahlili qo'llanilgan.

Ichki audit tizimining mohiyati va ahamiyatini yoritishda Pickett [1], Soh va Martinov-Bennie [5], Spira va Page [6] kabi olimlarning tadqiqotlariga tayanildi. Ularning fikricha, ichki audit banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, faoliyatini takomillashtirish va strategik maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Ichki audit samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarga oid tadqiqotlar sirasiga Alzeban va Gwilliam [2], Erasmus va Coetzee [7], Roussy va Brivot [8] ishlarini kiritish mumkin. Mazkur tadqiqotlarda auditorlar mustaqilligi, rahbariyat qo'llab-quvvatlashi, resurslar bilan ta'minlanganlik va audit qamrovi kabi jihatlar ichki audit samaradorligining asosiy omillari sifatida qayd etilgan.

Shuningdek, ichki audit samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni ham tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lgan. Masalan, Smidt [9] ichki auditda kompyuter yordamidagi audit vositalaridan (CAAT)

foydalanish samaradorlikni oshirishini ta'kidlagan. Coderre [10] esa ichki auditda suniy intellekt texnologiyalarini qo'llash istiqbollarini yoritib bergan.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ichki audit tizimi banklarning samarali faoliyat yuritishida muhim ahamiyat kasb etadi. Intervyu qatnashchilari ichki auditning quyidagi asosiy vazifalarini ta'kidlashdi:

- ✓ Moliyaviy hisobotlar ishonchliligini tekshirish (92%);
- ✓ Bank faoliyatidagi xavf-xatarlarni aniqlash va baholash (87%);
- ✓ Ichki nazorat tizimi samaradorligini tekshirish (81%);
- ✓ Bank operatsiyalari va jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish (76%).

Shuningdek, ichki audit hisobotlarining statistik tahlili shuni ko'rsatdiki, so'nggi 3 yilda banklarda auditorlar tomonidan aniqlangan kamchiliklar va xavf-xatarlar soni ortib borgan. 2021-yilda o'rtacha bitta bankda 28 ta kamchilik aniqlangan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 35 taga, 2023-yilda esa 41 taga yetgan. Bu ichki auditning bank xavf-xatarlarini aniqlashdagi rolining oshib borayotganini anglatadi.

Tadqiqot davomida respondentlar ichki audit samaradorligiga ta'sir qiluvchi quyidagi asosiy muammolarni qayd etishdi:

- Auditorlarning yetarli malakaga ega emasligi (68%);
- Audit bo'limi mustaqilligining cheklanganligi (59%);
- Resurslar va texnologik vositalarning yetishmasligi (52%);
- Bank rahbariyati tomonidan ichki auditning rolini to'liq anglamaslik (47%).

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Ichki auditorlar malakasini oshirish, xalqaro sertifikatlashtirish dasturlarida ishtirok etishlarini ta'minlash;
- Ichki audit bo'limi mustaqilligini kuchaytirish, bevosita bank kuzatuv kengashiga bo'ysunishini yo'lga qo'yish;
- Audit bo'limini yetarli resurslar va zamonaviy texnologiyalar (CAAT, suniy intellekt) bilan ta'minlash;
- Bank rahbariyatining ichki audit rolini to'liq anglashi va qo'llab-quvvatlashini ta'minlash uchun seminarlar, treninglar o'tkazish.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalar ichki audit tizimining bank faoliyatini takomillashtirishdagi rolini ta'kidlaydi. Xususan, ichki audit moliyaviy xatolarni

aniqlash, firibgarlik va suiiste'molliklarning oldini olish orqali banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, ichki auditning xavf-xatarlarni boshqarish va ichki nazoratni kuchaytirish borasidagi sa'y-harakatlari banklarning turli xil operatsion, kredit va bozor xavf-xatarlarini minimallashtiradi [2].

Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, ichki audit bo'limlari bank rahbariyati va kuzatuv kengashi uchun muhim ma'lumot manbai hisoblanadi. Ichki auditorlarning mustaqil va xolis xulosalari asosida bank rahbariyati o'z vaqtida choralar ko'rishi va strategik qarorlar qabul qilishi mumkin [5]. Biroq, buning uchun ichki auditorlar yuqori malakaga ega bo'lishi, ularning mustaqilligi ta'minlanishi va yetarli resurslarga ega bo'lishi talab etiladi.

Tadqiqotda aniqlangan muammolar ichki audit samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Auditorlar malakasining pastligi audit sifatini tushirsa, mustaqillikning yetishmasligi xolis xulosa berishga to'sqinlik qiladi. Resurslar va texnologiyalarning yetarli emasligi ham auditning qamrovi va chuqurligini chegaralaydi. Shu bois, ichki audit samaradorligini oshirish maqsadida mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot natijalari ichki auditning nafaqat moliyaviy hisobotlar ishonchliligi, balki bank faoliyatining barcha jabhalaridagi samaradorlikni oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Ichki auditorlar o'z tavsiyalari orqali bank operatsiyalari va jarayonlarini optimallashtirishga, resurslardan oqilona foydalanishga va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishga ko'maklashadi [7].

Shu bilan birga, ichki auditorlarning roli va vazifalari bank faoliyati va tashqi muhit o'zgarishiga bog'liq ravishda evolyutsiyaga uchrashi tabiiydir. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) rivojlanishi bilan ichki auditorlar oldiga yangi imkoniyatlar va muammolar kelib chiqmoqda. Auditorlar ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish, yangi xavf-xatarlarni baholash va nazorat qilish uchun o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib borishlari zarur [9].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, banklarda ichki audit tizimi moliyaviy barqarorlik va samarali faoliyat uchun muhim ahamiyatga ega. Ichki audit bank faoliyatidagi xavf-xatarlar, kamchiliklar va muammolarni o'z vaqtida aniqlash hamda ularni bartaraf etish choralari ko'rishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ichki audit samaradorligini oshirish uchun quyidagi omillarga e'tibor qaratish lozim:

- Auditorlar malakasi va mustaqilligini ta'minlash;

- Audit bo'limini yetarli resurslar va zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash;
- Bank rahbariyatining ichki auditni qo'llab-quvvatlashi va uning natijalari asosida qaror qabul qilishi.

Ushbu tadbirlar ichki audit sifati va samaradorligini oshirishga, pirovardida esa banklarning barqaror va samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Tadqiqotda aniqlangan muammolar va taklif etilgan yechimlar ichki auditning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beradi. Xususan, ichki auditorlar malakasini oshirish, xalqaro sertifikatlash dasturlarini joriy etish, auditorlarning mustaqilligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlar professionallik va xolislikni yanada mustahkamlaydi. Audit bo'limlarini yetarli resurslar va ilg'or texnologiyalar bilan ta'minlash ularning imkoniyatlarini kengaytiradi va samaradorligini oshiradi. Bank rahbariyati va kuzatuv kengashining ichki auditni qo'llab-quvvatlashi va uning natijalari asosida qarorlar qabul qilishi tizimning bank faoliyatiga ta'sirini yanada kuchaytiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Pickett, K.H.S. (2011). The essential handbook of internal auditing. [E-book]. Chichester: John Wiley & Sons
2. Alzeban, A., & Gwilliam, D. (2014). Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 23(2), 74-86. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2014.06.001>
3. Petraşcu, D., & Tieanu, A. (2014). The role of internal audit in fraud prevention and detection. *Procedia Economics and Finance*, 16, 489-497. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00829-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00829-6)
4. Vadasi, C., Bekiaris, M., & Andrikopoulos, A. (2020). Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20(1), 175-190. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2019-0215>
5. Soh, D.S.B., & Martinov-Bennie, N. (2011). The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness and evaluation. *Managerial Auditing Journal*, 26(7), 605-622. <https://doi.org/10.1108/02686901111151332>
6. Spira, L.F., & Page, M. (2003). Risk management: The reinvention of internal control and the changing role of internal audit. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16(4), 640-661. <https://doi.org/10.1108/09513570310492335>

7. Erasmus, L.J., & Coetzee, P. (2018). Drivers of stakeholders' view of internal audit effectiveness: Management versus audit committee. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 90-114. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2017-1558>
8. Roussy, M., & Brivot, M. (2016). Internal audit quality: a polysemous notion? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(5), 714-738. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2014-1843>
9. Smidt, L., Ahmi, A., Steenkamp, L., van der Nest, D.P., & Lubbe, D. (2019). A maturity-level assessment of generalised audit software: Internal audit functions in Australia. *Australian Accounting Review*, 29(3), 516-531. <https://doi.org/10.1111/auar.12252>
10. Coderre, D. (2015). Gauge your fraud detection radar: CAATTs can play an integral role in internal audit activities. *Internal Auditor*, 72(1), 21-23.

